

Рева Тетяна Василівна

доцент, кандидат медичних наук,
доцент закладу вищої освіти кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб

Балан Анастасія Русланівна

студентка 5 курсу, спеціальність 222 «Медицина»
Буковинський державний медичний університет
Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919744>

МІКРОБІОТА КИШЕЧНИКА ЯК ФАКТОР РИЗИКУ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ТА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Reva Tetiana Vasylivna

PhD MD, Associate Professor of the Department of Internal Medicine,
Clinical Pharmacology and Occupational Diseases

Balan Anastasia Ruslanivna

5th year student, specialty 222 "Medicine"
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

INTESTINAL MICROBIOTA AS A RISK FACTOR FOR METABOLIC SYNDROME AND CARDIOVASCULAR DISEASES (LITERATURE REVIEW)

Анотація:

Мікробіота кишечника – це сукупність мікроорганізмів, що заселяють кишківник та виконують багато функцій, крім травної. Кишкова мікробіота розглядається як ключовий регулятор метаболічного гомеостазу та імунних механізмів, що визначають ризик розвитку серцево-судинних захворювань та метаболічного синдрому. За останні роки накопичується все більше доказів, які підтверджують, що дисбіоз може викликати розвиток та прогресування таких захворювань як інсулінорезистентність, ожиріння, гіперліпідемію та ендотеліальну дисфункцію, які є ланками розвитку метаболічного синдрому та серцево-судинних захворювань. У статті узагальнено сучасні дані про роль мікробіоти кишечника як модифікованого фактору ризику метаболічного синдрому та серцево-судинних захворювань.

Abstract:

The gut microbiota is a collection of microorganisms that inhabit the intestines and perform many functions besides digestion. The gut microbiota is considered a key regulator of metabolic homeostasis and immune mechanisms that determine the risk of developing cardiovascular disease and metabolic syndrome. In recent years, there has been growing evidence that dysbiosis can cause the development and progression of diseases such as insulin resistance, obesity, hyperlipidaemia and endothelial dysfunction, which are links in the development of metabolic syndrome and cardiovascular disease. The article summarises current data on the role of the gut microbiota as a modified risk factor for metabolic syndrome and cardiovascular disease.

Ключові слова: мікробіота кишківника, дисбіоз, серцево-судинні захворювання, ожиріння, метаболічний синдром.

Keywords: gut microbiota, dysbiosis, cardiovascular disease, obesity, metabolic syndrome.

Мікроорганізми колонізують усі поверхні людського тіла, натомість кишківник людини є місцем де знаходиться особлива мікрофлора, яка має назву кишковий мікробіом [1]. Кишкова мікробіота – це сукупність мікроорганізмів, що живуть у кишковому тракті людини та їх можливості мають вплив не тільки на систему травлення. Кишкова мікробіота генерує біологічно активні метаболіти, які впливають на багато аспектів фізіології хазяїна. Хоча кишкова мікробіота сприяє багатьом необхідним фізіологічним процесам, таким як перетравлення їжі та синтез деяких вітамінів, численні докази свідчать про те, що кишкова мікробіота може

відігравати певну роль у розвитку хвороб різних систем організму [2, 3].

Враховуючи актуальність даної тематики, було проведено огляд літературних даних на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років. Аналізувалась актуальна інформація щодо ролі кишкової мікробіоти у виникненні серцево-судинних захворювань та метаболічного синдрому.

Кишкова мікробіота на ранніх етапах життя більш схожа за складом та метаболічними функціями, проте розбіжність у послідовності кишкових мікроорганізмів з часом збільшується. У здо-

рових людей склад кишкової мікробіоти залишається відносно стабільним, переважно представлений кількома типами мікробіоти, наприклад, Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria та Verrucomicrobia [4]. У верхніх відділах шлунково-кишкового тракту спостерігається збільшення кількості Gemella, Veillonella, Neisseria, Fusobacterium, Streptococcus, Prevotella, Pseudomonas та Actinomyces, тоді як у нижніх відділах шлунково-кишкового тракту спостерігається збільшення кількості Faecalibacterium, Ruminococcus та Bacteroides [5].

Мікробна колонізація шлунково-кишкового тракту починається одразу після народження. У здорових людей мікробіота живе в симбіотичних відносинах з організмом хазяїна, впливаючи на здоров'я господаря, регулюючи метаболізм поживних речовин, захищаючи від патогенів та надаючи сигнали імунним клітинам для покращення фізіологічних процесів та імунітету господаря [1]. Варіабельність кишкового мікробіома може бути зумовлена статтю, енетротипами, індексом маси тіла та зовнішніми факторами, такими як спосіб життя, частота фізичних вправ, етнічна приналежність, дієтичні та культурні звички [5].

Взаємодія між кишковою мікробіотою та клітинами кишечника регулює бар'єрні функції, постійно стимулюючи імунну систему для захисту від патогенів. Наприклад, структурні компоненти мікробіоти, такі як ліпополісахарид та пептидоглікан, можуть безпосередньо взаємодіяти з клітинами кишечника хазяїна через Toll-подібні рецептори [4].

Кишкова мікробіота бере участь у перетравленні їжі через два основні катаболічні шляхи: сахаролітичні або протеолітичні. При сахаролітичному шляху кишкова мікробіота розщеплює цукри та відповідає за більшу частину виробництва коротколанцюгових жирних кислот. Другий катаболічний шлях представлений ферментацією білка, яка також індукуює утворення коротколанцюгових жирних кислот, але призводить до утворення інших метаболітів, таких як аміак, різні аміни, тіоли, феноли та індоли. Деякі з цих метаболітів є токсичними, оскільки вони переважно виводяться нирками, їх накопичення часто вважається мікробними уремичними токсинами. Кишкова мікробіота виконує численні функції та взаємодіє з хазяїном, окрім своєї ролі в підтримці фізіологічних функцій у перетравленні їжі. Кишкова мікробіота утворює та регулює бар'єри слизової оболонки кишечника, контролює поглинання поживних речовин та сприяє дозріванню імунологічних тканин та запобігає розмноженню патогенних мікроорганізмів. За фізіологічних умов кишкова мікробіота продовжує стимулювати імунну систему, що є ефективним механізмом захисту від патогенів.

Останніми роками значний інтерес часом зосереджений на ролі кишкової мікробіоти людини в серцево-судинних захворюваннях та метаболічних розладах, які є провідною причиною смерті у світі. Аналіз мікробного секвенування надав багато інформації про наявність характерної кишкової

мікробіоти, пов'язаної із серцево-судинними захворюваннями. Через вироблення кишкової мікробіоти численних метаболітів, кишковий мікробіом, функціонує як ендокринна система, взаємодіє з різними органами через певні залежні шляхи [6].

У дослідженні розвитку ризику коронарних артерій у молодих людей кількість *Robinsoniella* в мікробіомі негативно корелювала із систолічним артеріальним тиском. При лабораторному дослідженні експериментальних мишей без мікробів були захищені від артеріальної гіпертензії, індукованої ангіотензином-II, та від запалення та ремоделювання серця, індукованих ангіотензином-II, крім того, порівняно з моделями мишей з хронічною інфузією ангіотензину-II або здоровими контрольними групами, миші зі спонтанною артеріальною гіпертензією мають високе співвідношення Firmicutes до Bacteroidetes. Це свідчить про патогенний механізм, що пов'язує артеріальну гіпертензію та кишкову мікробіоту. Тютюновий дим може прямо та опосередковано змінювати шлунково-кишковий бар'єр через підвищення регуляції ферментів, що беруть участь у пошкодженні, спричиненому оксидативним стресом. Кишкова мікробіота у курців має інший склад, ніж у некурців та нагадує склад пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника. Також є обмежені дані про вплив відмови від тютюну на кишкову мікробіоту, що головним чином призводить до збільшення кількості Firmicutes та зменшення кількості Bacteroidetes.

Крім того, кишкова мікробіота може змінювати профіль ліпопротеїнів плазми як шляхом зниження біосинтезу холестерину так і холестеринемії плазми через різні механізми (тобто включення в мембрани бактеріальних клітин, декон'югація первинних жовчних кислот у вторинні, перетворення на копростанол, який виводиться з калом, продукування коротколанцюгових жирних кислот). Деякі бактеріальні продукти мають специфічний вплив на метаболізм ліпідів. Наприклад, екзополісахариди, отримані з *Agaricus brasiliensis*, мають ефект зниження рівня холестерину у лабораторних мишей. Кишкова мікробіота також може взаємодіяти з харчовими ліпідами, виробляючи активні сполуки з регуляторним впливом на ліпопротеїни плазми. Серед цих сполук кон'югована ліолева кислота здатна знижувати рівень холестерину, тригліцеридів, та рівні ліпопротеїнів у дослідженнях *in vivo* та *in vitro*.

Внаслідок процесу життєдіяльності мікробіому кишківника виділяються побічні продукти такі як коротколанцюгові жирні кислоти, триметиламін N-оксиду (ТМАО), жовчні кислоти, копростанол, фенілацетилглутамін, а також ліпополісахариди [7]. Великий інтерес викликає роль ТМАО як нового біомаркера для первинної профілактики серцево-судинних захворювань [8].

Хоча ТМАО є потенційними біомаркерами розвитку серцево-судинних захворювань, слід дослідити додаткові компоненти кишкової мікробіоти або пов'язані з ними метаболіти для використання

їх як ранніх маркерів серцево-судинних захворювань. Крім того, необхідні клінічні дослідження, щоб перевірити, чи можуть втручання, спрямовані на шляхи, пов'язані з цими біомаркерами, зменшити ризик виникнення несприятливих серцево-судинних наслідків [4].

Відомо що спосіб життя, дієта, фізична активність та паління є модифікаторами кишкової мікробіоти та, як наслідок, є модифікаторами серцево-судинного здоров'я. Терапія, спрямована на специфічні кишкові бактерії, та добавки пробіотиків мають багатообіцяючі ефекти, які можна використовувати для лікування серцево-судинних захворювань [1].

Патогенез метаболічного синдрому пов'язаний з різними факторами, такими як інсулінорезистентність, хронічне запалення, вегетативна дисфункція та оксидативний стрес. Кишкова мікробіота відіграє значну роль у підтримці гомеостазу здоров'я людини, діючи як другий геном, особливо під час розвитку метаболічних захворювань.

Метаболічний синдром часто супроводжується дисбалансом кишкової мікробіоти, що викликає низький рівень запальної реакції в організмі шляхом руйнування кишкового бар'єру, створюючи інсулінорезистентність через метаболіти, що впливають на метаболізм глюкози хазяїна та вивільнення гормонів, утворюючи замкнене коло, яке сприяє безперервному прогресуванню метаболічного синдрому [9].

Досліджено, що кишковий мікробіом може сприяти механізмам обробки зовнішніх сигналів та потенційно зменшувати ризик розвитку метаболічного синдрому. Аналогічно, досліджено, що взаємодія кишкової мікробіоти також може обробляти зовнішні сигнали таким чином, що це сприяє хронічному запаленню низького ступеня, ожирінню, гіперглікемії та дисліпідемії [10].

Висновок: Кишкова мікробіота – це окрема екосистема кишківника, яка складається з великої кількості мікроорганізмів та функції якої виходять далеко за межі травної. Продукти процесу травлення, а саме коротколанцюгові жирні кислоти, ТМАО, жовчні кислоти, копростанол, фенілацетилглутамін та ліпополісахариди можуть брати участь у патогенезі виникнення серцево-судинних захворювань та метаболічного синдрому. Одним із метаболітів, який продукується кишковою мікробіотою, є ключовим регулятором сигнальних шляхів, безпосередньо залучених у розвиток атеросклерозу, є ТМАО, який виробляється печінкою з утвореного кишковими бактеріями ТМА. Дисбаланс кишкової мікробіоти викликає низький рівень запальної реакції в організмі шляхом руйнування кишкового бар'єру, створюючи передумови для розвитку інсулінорезистентності через метаболіти, а в результаті відмічаються ознаки розвитку метаболічного синдрому та серцево-судинних захворювань.

Список літератури:

1. Oniszczuk A, Oniszczuk T, Gancarz M, Szymańska J. Role of Gut Microbiota, Probiotics and Prebiotics in the Cardiovascular Diseases. *Molecules*. 2021 Feb 22;26(4):1172. doi: 10.3390/molecules26041172. PMID: 33671813; PMCID: PMC7926819.

2. Witkowski M, Weeks TL, Hazen SL. Gut Microbiota and Cardiovascular Disease. *Circ Res*. 2020 Jul 31;127(4):553-570. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.316242. Epub 2020 Jul 30. PMID: 32762536; PMCID: PMC7416843.

3. Wang Z, Zhao Y. Gut microbiota derived metabolites in cardiovascular health and disease. *Protein Cell*. 2018 May;9(5):416-431. doi: 10.1007/s13238-018-0549-0. Epub 2018 May 3. PMID: 29725935; PMCID: PMC5960473.

4. Xu H, Wang X, Feng W, Liu Q, Zhou S, Liu Q, Cai L. The gut microbiota and its interactions with cardiovascular disease. *Microb Biotechnol*. 2020 May;13(3):637-656. doi: 10.1111/1751-7915.13524. Epub 2020 Jan 26. PMID: 31984651; PMCID: PMC7111081.

5. Kazemian N, Mahmoudi M, Halperin F, Wu JC, Pakpour S. Gut microbiota and cardiovascular disease: opportunities and challenges. *Microbiome*. 2020 Mar 14;8(1):36. doi: 10.1186/s40168-020-00821-0. PMID: 32169105; PMCID: PMC7071638.

6. Tang WH, Kitai T, Hazen SL. Gut Microbiota in Cardiovascular Health and Disease. *Circ Res*. 2017 Mar 31;120(7):1183-1196. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.117.309715. PMID: 28360349; PMCID: PMC5390330.

7. Nesci A, Carnuccio C, Ruggieri V, D'Alessandro A, Di Giorgio A, Santoro L, Gasbarrini A, Santoliquido A, Ponziani FR. Gut Microbiota and Cardiovascular Disease: Evidence on the Metabolic and Inflammatory Background of a Complex Relationship. *Int J Mol Sci*. 2023 May 22;24(10):9087. doi: 10.3390/ijms24109087. PMID: 37240434; PMCID: PMC10219307.

8. Rahman MM, Islam F, -Or-Rashid MH, Mamun AA, Rahaman MS, Islam MM, Meem AFK, Sutradhar PR, Mitra S, Mimi AA, Emran TB, Fatimawali, Idroes R, Tallei TE, Ahmed M, Cavalu S. The Gut Microbiota (Microbiome) in Cardiovascular Disease and Its Therapeutic Regulation. *Front Cell Infect Microbiol*. 2022 Jun 20;12:903570. doi: 10.3389/fcimb.2022.903570. PMID: 35795187; PMCID: PMC9251340.

9. Wang PX, Deng XR, Zhang CH, Yuan HJ. Gut microbiota and metabolic syndrome. *Chin Med J (Engl)*. 2020 Apr 5;133(7):808-816. doi: 10.1097/CM9.0000000000000696. PMID: 32106124; PMCID: PMC7147654.

10. Dabke K, Hendrick G, Devkota S. The gut microbiome and metabolic syndrome. *J Clin Invest*. 2019 Oct 1;129(10):4050-4057. doi: 10.1172/JCI129194. PMID: 31573550; PMCID: PMC6763239.